

Geometrias sensíveis: as tramas e treliças na arquitetura antiga e moderna no Brasil

Autora: Dra. Cecilia Rodrigues dos Santos

Arquiteta, professora e pesquisadora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Rua Monte Alegre, 1643 - Perdizes - SP - SP - CEP 05014-002
tel: (11) 38623905 / (11) 83851724
e-mail: altoalegre@uol.com.br

Autora: Dra. Margareth da Silva Pereira

Arquiteta, professora e pesquisadora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rua Nascimento Silva 97/cob02 CEP 22421-020
tel: (21) 25226181 / (21)
e-mail: margaspereira@gmail.com

Geometrias sensíveis: tramas e treliças na arquitetura antiga e moderna no Brasil

« A arquitetura do sol encontra nos elementos muçulmanos de caracterização os seus mais velhos e prestimosos aliados ».

José Marianno Filho

As tramas geométricas e os rendilhados de madeira acompanham as transformações construtivas e adaptações culturais da arquitetura do Oriente na Europa, especialmente na Península Ibérica, e em seguida nas Américas, especialmente nos trópicos brasileiros. Muxarabis¹, treliças, adufas, gelosias, rótulas, persianas, venezianas, urupemas, treliças e paliçadas - nas respectivas especificidades culturais de confecção e desenho - introduzem sombra, recato e frescor no interior das habitações. A ao mesmo, rendilhados e geometria destacam balcões e janelas em austeros planos de fachadas defensivas, como promessas de emboscadas e sedução.

A ocupação árabe da Península Ibérica e as navegações e intercâmbios comerciais promovidos a partir do século XV especialmente por venezianos e genoveses, portugueses e espanhóis, foram responsáveis pela associação dos diversos tipos de treliçados à arquitetura europeia, principalmente à arquitetura vernacular mediterrânea, transplantando-os em seguida para as colônias de clima quente onde se proliferaram no reencontro com o habitat climático de origem. Segundo Estevão Pinto, no século XVI Lisboa era uma cidade oriental não só pelo tipo de comércio, como pela quantidade de « mouros de aljuba branca » que circulavam, e principalmente «pelos seus sobrados de gelosias e chaminés mudejares »². Assinala também a presença significativa de mão de obra moura no traçado de edificações, na construção e exercendo os ofícios de pedreiro e carpintaria. Para alguns historiadores da arquitetura, a transformação e adaptação de persianas e venezianas aos padrões culturais da arquitetura europeia está ligada às discussões em curso na França do século XVIII, e à prevalência da razão.

As duas principais funções atribuídas aos treliçados de madeira são a ventilação e o controle da luz no interior de edificações de poucas e pequenas aberturas, construídas em sítios de clima quente. A terceira, não menos importante, é garantir a possibilidade de «ver sem ser visto», assegurar a proteção da intimidade das famílias, ou possibilitar estratégias de defesa. Falar de muxarabis e gelosias, como também de venezianas, significa falar de uma arquitetura acomodada ao seu meio, ao seu clima e ao seu sítio,

¹ Em árabe, mašrabīya ; em inglês, meshrebiya or mushrabiyah; em francês moucharabieh; em italiano e alemão: musharabie ou musharabia.

² PINTO, Estevão. "Muxarabis e Balcões". In : Arquitetura Civil II- Textos escolhidos da Revista do IPHAN. São Paulo, MEC-IPHAN – FAU-USP, 1975, p. 51.

significa falar de uma arquitetura culturalmente adaptada para responder às necessidades de morar.

No Brasil colonial o **muxarabi** era constituído de um xadrez de fasquias de madeira para ser colocado na frente de uma janela ou na extremidade de uma saliência abalcoada, apoiado no próprio travejamento, ou em consolos ou cachorros de pedra³. Essas grades podiam ser providas de postigos movediços, semelhantes aos pára-ventos. As fasquias ou reixas empregadas na fabricação formavam malhas quadradas, obedecendo a processo semelhante ao do crivo ou das peneiras indígenas. Ressaltando que os elementos dessa trama eram justapostos e não se cruzavam passando um por baixo do outro como na técnica da peneira. Algumas vezes os muxarabis ocupavam a fachada quase inteira de uma habitação, outras vezes uma ou duas janelas. **Urupemas** eram peneiras, esteiras, ou qualquer trançado de palha, taquara ou cipó; o nome era usado para designar as vedações de janelas nas casas mais humildes das cidades coloniais que utilizavam estes materiais.

Os anteparos em treliça vazados, quando colocados nos caixilhos das janelas, recebiam o nome de **rótula**. Significando o mesmo que **gelosia**, as rótulas eram grades de fasquias de madeira cruzadas na diagonal, que preenchiam vãos de caixilhos de portas ou janelas. Já o nome **adufa**, do árabe adafa, designava um anteparo formado de pequenas réguas de madeira, fixas ou reguláveis, inclinadas como nas venezianas, que protegia os vãos de acesso e as janelas contra o vento e a chuva. Desde a Idade Média, adufas, protegiam os campanários das igrejas.

A **veneziana** de madeira é um dispositivo externo de proteção e regulação da luz, composto por réguas estreitas e paralelas, dispostas horizontalmente dentro de caixilhos também de madeira, distanciadas entre si e inclinadas para baixo. Passam a ser difundidas na Europa setentrional e nas respectivas colônias a partir do século XVIII, tendo como referência as adufas, muito utilizadas pelos árabes na Andaluzia, e sistemas semelhantes de controle da luz encontrados na Pérsia, na China e no Japão, tendo sido levados pelos comerciantes para Veneza e lá adaptados; em Portugal o sistema não alcançou uma difusão tão grande quanto na Espanha e na Itália⁴.

³ As descrições que se seguem combinam as informações de Estevão Pinto, artigo "Muxarabis e Balcões", e de de Eduardo Corona e Carlos Lemos, Dicionário da Arquitetura Brasileira.

⁴ Ver: "Venetian Blinds," Thomas French, Inglaterra, 1941, citado em:

<http://www.mae.ncsu.edu/silverberg/AdaptiveShading/history.htm>

Ver ainda: http://www.hallmarkblinds.co.uk/index.php/site/faq_item/what_are_the_origins_of_roller_blinds/

<http://thefunkybachelor.wordpress.com/2009/08/05/venetian-blinds-history/>

<http://searchwarp.com/swa9820.htm>

<http://www.uk-conservatories-online.co.uk>

<http://www.content4reprint.com/view/spanish-77498.htm><http://www.persianascoelho.com.br/HISTORIAPERSIANA.htm>

O dispositivo conhecido em português por **veneziana**, tradução literal do italiano, é o mesmo que em francês recebe a denominação de **persienne**. Deve-se citar ainda as venezianas de enrolar, que aparecem na Europa no final do século XIX, utilizadas de forma pioneira, em 1903, no edifício de apartamentos da Rua Franklin, em Paris, de autoria do arquiteto Auguste Perret. No Brasil, a Casa Modernista da rua Itápolis, do arquiteto Gregori Warchavchik, inaugurada em 1930, é um dos primeiros exemplos de utilização da veneziana de enrolar basculante ⁵.

O nome **persiana** em português corresponde a *venetian blind*, em inglês, e a *store venetian*, em francês. Refere-se a um tipo de dispositivo de regulação da luz utilizado na parte interna das janelas, fabricado no início em madeira e hoje em diversos materiais. As persianas mais tradicionais apresentam finas lâminas horizontais de alumínio de inclinação regulável, ligadas entre si e recolhidas até a parte superior do vão, por intermédio de cordões e roldanas, um sistema desenvolvido pelos norte-americanos no começo do século XX. Venezianas e persianas entram no século XX competindo com gelosias e muxarabis para povoar a literatura, as artes e o cinema, especialmente *fims noirs*, com sombras de mistério, desconfiança e lascívia, mantendo viva a tradição dos mitos e lendas orientalistas.

Esse esforço de precisão não pode deixar de assinalar a frequência com que são invertidas ou fundidas as definições de cada um dos elementos arquitetônicos citados, como exemplifica Ricardo Severo: « A **gelosia** ou **rótula**, chamada também **adufa** em Portugal, é sumariamente o modelo que os romanos empregaram com a designação de **transenna**, em tudo semelhante às **adafas** árabes e aos **moucharabiehs** do Cairo. (...) Provém de países quentes e luminosos, como vedação contra os raios de sol ; a sua ação é semelhante à folhagem das árvores por cuja treliça se coa a luz, cuja intensidade se acalma produzindo ao mesmo tempo uma sombra fresca e um arejamento natural e perfeito. » ⁶.

A palavra muxarabi, de origem árabe, designa «o sítio das bebidas», o local onde se colocava as bilhas para refrescar a água por evaporação, derivada do verbo *xariba*, beber, e de *maxrabia*, moringa. A primeira idéia que é associada ao muxarabi é, portanto, a de bem estar no local mais fresco da casa, lá onde se guardam as moringas com água. A segunda idéia é a de segurança, remetendo aos balestreiros dos alcáceres feudais, construções que eram o amparo das torres, a garantia dos muros, a tranquilidade dos baluartes; da defesa dos castelos medievais, o muxarabi é levado à defesa das residências. ⁷

⁵ Idem : <http://www.content4reprint.com/view/spanish-77498.htm><http://www.persianascoelho.com.br/HISTORIAPERSIANA.htm>

⁶ SEVERO, Ricardo. « A casa e o templo ». In : Homenagem a Ricardo Severo. São Paulo, 1969, p. 46.

⁷ Idem, p. 63.

O muxarabi foi considerado um «complexo cultural» por Estevão Pinto, pelo fato de a ele estarem relacionados numerosos costumes de origem mourisca absorvidos no Brasil, como o hábito da mulher não aparecer aos estranhos, de sair à rua com o rosto coberto, de viver com as pernas cruzadas no tapete, de não frequentar certos lugares-tabu da casa.⁸ Gilberto Freire, em *Sobrados e Mocambos*, confirma que, até o início do século XIX, a vida na colônia, os hábitos de seus habitantes e, por extensão a arquitetura civil de suas cidades, foram fortemente marcados pela herança cultural que os portugueses vinham assimilando ao longo de anos de contatos comerciais com o Oriente. Por detrás dos muxarabis e gelosias, depois de acostumar os olhos à penumbra de ambientes filtrados pelas tramas cerradas, percebe-se primeiro, à contra luz, o enquadramento de uma composição geométrica rendilhada, e em seguida um salpicado de pontos de luz realçando mosaicos e tapetes (ou assoalhos e esteiras) e um leve agitar de véus (ou de rendas) ao circular da brisa; intimidade, segurança e conforto para *femmes d'Alger* como para sinhás brasileiras.

Para José Marianno Filho, a arquitetura popular no Brasil colonial « constitui o verdadeiro estilo da terra brasileira » e « os elementos de caracterização muçulmana, profundamente arraigados nos temas populares de composição, serviram (...) para estigmatizar a arquitetura leiga não erudita, que o povo fazia para suas rudimentares necessidades, fora da influência da Metrôpole »⁹. Concordando, Lucio Costa identifica a raiz da arquitetura colonial na construção vernácula portuguesa « de aspecto viril » e « no meio rude de suas aldeias »¹⁰, a mesma que lhe fora «revelada» em Diamantina, em 1924, por ocasião da viagem organizada pelo próprio José Marianno Filho e pela Sociedade Brasileira de Artes para que identificasse e registrasse a arquitetura da cidade e seus detalhes ; Diamantina que foi para José Marianno « a cidade onde os compromissos orientais se manifestaram com mais frequência »¹¹. Dentre os registros e desenhos que Lucio Costa realiza na cidade destaca-se o detalhado levantamento métrico de um balcão com muxarabi¹². No texto « Muxarabis e balcões », de 1943, Estevão Pinto assinala acreditar só existir um muxarabi inteiro no Brasil, e ele estava em Diamantina.

O vínculo da arquitetura portuguesa de expressão popular com elementos de caracterização árabe, e as razões de ordem funcional que os justificam, são relevados por José Marianno : «adufas árabes (...) se viam por toda a parte nas casinhas terreiras de porta e janela e nos sobrados (...) Gelosias discretas se inseriam ao alto de paredes nuas,

⁸ PINTO, Estevão. Op. Cit., p. 85.

⁹ MARIANNO FILHO, José. Op. Cit., p.9.

¹⁰ Ver: "Documentação Necessária" e "Tradição local" In: COSTA, Lucio. Registro de uma Vivência.

¹¹ MARIANNO FILHO, José. Op. Cit., p. 44.

¹² Desenho/ traço: Patrimônio, levantamento de Muxarabi em Diamantina, 1924. Documento disponível em : <http://www.jobim.org/lucioxmlui/handle/123456789/326>

brancas umas à moda do Alentejo, outras matisadas de amarelo desmaido, de vermelho chinês de salmão ou cinza (...). Os muxarabis emergiam em forte balanço das prumadas dos sobrados mas como todos esses pormenores aparentemente de caráter ornamental ou decorativo, ‘trabalhavam’ em função arquitetural, intimamente incorporados às composições arquitetônicas, das quais passavam a constituir parte integrante. Esses elementos não haviam sido postos às fachadas (...) para lhes aumentar o pitoresco. Eles impunham a si mesmo pela utilidade que prestavam (...) Através deles se exteriorizava uma longa tradição lusa, caldeada ao contato dos árabes da península ». ¹³ .

No Brasil, porém, os treliçados de madeira passaram a somar o tradicional receio em relação à cultura árabe e seus mistérios ameaçadores, ao estigma que pesava sobre as cidades coloniais que cresciam isoladas, « na ignorância dos preceitos de higiene » e « das regras do bem e belo construir, ainda cultivando « maus hábitos » : “(Minas) é habitada de gente intratável, sem domicílio, e ainda que está em contínuo movimento. Os dias nunca amanhecem serenos: o ar é um nublado perpétuo, tudo é frio. As conturbações são constantes: a terra parece que evapora tumultos, a água exala motins, o ouro troca desaforos. O clima é tumba da paz e berço da rebelião. ”¹⁴ .

Para o Barão do Rio Branco, em suas *Efemérides Brasileiras*, o Rio de Janeiro dos tempos coloniais tinha o aspecto de uma cidade do Oriente”.¹⁵ Concordavam os viajantes estrangeiros ao chamarem a atenção para a presença nas fachadas de « composições de madeira em forma de balcões corridos, singelas gelosias e muxarabis de vários portes e feitios », como elementos que conferiam um exótico e assustador caráter oriental às cidades coloniais. Para Varnhagen, « rótulas e urupemas barbarizavam o aspecto das ruas » ¹⁶ , enquanto que para o reverendo R. Walsh os muxarabis – por ele definidos como janelas altas e gradeadas, como aquelas dos turcos, fechadas com uma trama de madeira tão cerrada que tornava impossível ver ou ser visto - impediam o trânsito das ruas e, muito pior, escondiam « oblíquos e brilhantes olhos negros » sempre à espreita¹⁷ . O Padre Luiz Goçalves enxerga nos muxarabis uma «população enlanguescia encarcerada entre sarrafos de madeira» ¹⁸ . Os balcões amouriscados eram freqüentemente descritos como “sombrias

¹³ MARIANNO FILHO, José. *Op. Cit.*, ps. 13 e 14.

¹⁴ Texto apresentado por Sylvio VASCONCELLOS, 1977, sublevação nas Minas, no ano de 1720, Conde de Assumar. Apud: TRAMONTANO, Marcelo. “Cidade e habitação em Minas nos séculos XVIII – XIX”. Consultado em: http://www.nomads.usp.br/disciplinas/SAP5846/mono_Ana.htm#_Toc91052721

¹⁵ *Efemérides brasileiras* (1893-1918). APUD: <http://www.almanaquebrasil.com.br/voce-sabia/fim-dos-muxarabis-faz-florescer-as-mocas-janeleiras/>

¹⁶ Adolpho Varnhagen, em *História Geral do Brasil*, apud: MARIANNO FILHO, José. *Influencias Muçulmanas na Architectura Tradicional Brasileira*, p. 27.

¹⁷ Reverendo R. Walsh, em *Notices of Brazil in 1828 and 1829*. Apud: PINTO, Estevão. *Op. Cit.*, p. 79.

¹⁸ Padre Luis Gonçalves dos Santos, em *Memórias para servir à História do Reino do Brasil*. In : MARIANNO FILHO, José. *Op. Cit.*, 20.

sacadas enclausuradas à moda oriental” ou “balcões cercados de grades”¹⁹ que assinalam nas fachadas hábitos hereges e atitudes suspeita. Ainda no século XX, Ricardo Severo, ao fazer o elogio às qualidades do muxarabi, não deixa de advertir sobre “o que tem de maliciosa a sua aplicação ». Assim os elementos arquitetônicos, associados à cultura dos povos do Oriente, são colocados sob suspeição:

“Entre os objetos que mais atraíam a atenção de um estrangeiro, nas ruas do Rio, achava-se a proeminência das janelas de cima, chamadas gelosia. Em cada janela, ao mesmo nível que o assoalho do cômodo, havia uma espécie de plataforma de pedra, de cerca de dois pés e meio de balanço, que servia de base ao balcão (...). Era feito de treliça de modelo caprichoso e dividido em painéis e compartimentos, alguns deles munidos de dobradiças na parte de cima de maneira a formar uma espécie de alçapão que quando aberto, por pouco que fosse, permitia às pessoas do balcão olhar para baixo a rua, sem que elas próprias fossem vistas. Os interstícios da treliça servem a um fim de grande uso neste clima quente, a saber, a introdução de ar na casa. Emprestavam essas gelosias às fachadas das casas uma aparência carregada e **suspícaz**, tornando as ruas sombrias e indicando que seus habitantes eram pouco sociáveis”.²⁰ .

O adjetivo *suspícaz*, escolhido neste trecho da tradução para o português do relato de John Luccock - que em inglês corresponde a *suspicious* ou *suspect* -, de uso mais freqüente em espanhol, designa “algo ou alguém que desperta suspeita”, ou “com más intenções ocultas”. Tem origem no latim, no verbo *suspícare* que significa “saque à vista”, “observar coisas ocultas em relação a uma situação dada”, momento em que o olhar que se esconde e espreita ameaçadoramente através das tramas cerradas de madeira passa a ser tão suspeito quanto a própria trama de madeira que oculta esse olhar.

No imaginário do europeu, Oriente foi sinônimo de exotismo e sensualidade erótica, estranheza e originalidade, excitação e mistério, espaço privilegiado do sonho, da renovação e da criação. Atração irresistível que é acompanhada da inevitável contrapartida de estranhamento do outro, de decepção com a sujeira e a pobreza, de repulsa, de medo e principalmente de culpa; muxarabis e gelosias, ameaçadores com suas promessas de mil e uma noites de sedução e emboscadas, passam a representar “a sombra de um oriente sombrio”. Viajantes, exploradores, arqueólogos, etnólogos, artistas, curiosos, leitores presos em gabinetes e bibliotecas, e mais tarde visitantes de exposições universais,

¹⁹ MARIANNO FILHO, José. Op. Cit., p. 35.

²⁰ LUCCOCK, John. **Notas Sobre o Rio de Janeiro e Partes Meridionais do Brasil (1808-1818)**. São Paulo, Belo Horizonte, EDUSP/ Itatiaia Editora, 1975. p. 25-6. In: **Equipamentos, usos e costumes da casa brasileira – Fichário Ernani da Silva Bruno – vol.2 - Construção**.

perseguiram a construção fantasiosa de um Oriente mítico, transitando da jornada para a história, dela para a fábula e para o estereótipo, para terminar em confrontos sempre polêmicos, como bem coloca Vera Chacham quando analisa o relato da viagem de Eça de Queiroz ao Egito, em 1869. O escritor perfaz esse itinerário entre enlevado e crítico, alternando o elogio à graça, ao colorido, ao pitoresco das cidades e de suas edificações - “(...) ali, se o homem pensasse em construir, só lhe lembraria a linha pura, a reta suavíssima ou a lenta curva toda aberta ao dia e á luz.” - com o desencanto, a incompreensão e o temor:

“Uma rua no Cairo é uma fenda esguia, tortuosa, e enlameada, apertada entre duas fileiras de casas, que adiantam os seus muxarabis como as árvores numa avenida adiantam e encostam as suas mãos de folhagem (...). O Cairo visto da cidadela, é o Cairo histórico, dramático, sombrio. É a imensa cidade escura, pobre e arruinada, caindo em pedaços. A vista mergulha naquela temerosa espessura e só encontra paredes que se desmoronam, largas alastrações de ruínas, aparências de miséria, recantos dolorosamente escuros (...) não se pode dizer com segurança que sejam casas: são construções irregulares e desmoronadas como ruínas (...). As fachadas são tão rendilhadas, tão buriladas, tão cheias de galerias, de ornatos de arabescos, que parece que de cima a baixo se estende uma cortina de renda suja, escura, deslavada, rasgada aos pedaços (...). “É toda a existência da cidade oriental condenada pelo povo que a habita: os escombros, a penúria, a desolação material, a decadência, a imundície pitoresca e altiva”²¹.

Não é de se estranhar, portanto, que já no ano de 1809, o primeiro ato do Intendente Geral do Rio de Janeiro, ao assumir seu cargo criado pelo príncipe D. João recém chegado, foi a determinar a retirada, no prazo de oito dias, de muxarabis e rótulas das janelas e dos sobrados: tendo a cidade sido elevada à alta dignidade de Corte, “certos góticos costumes”²², de “irritante paladar mourisco”, esses “bisonhos e antigos costumes que apenas se podiam tolerar quando esta porção da América era reputada uma colônia portuguesa”²³, passassem a “aviltar aos olhos do Príncipe”. A medida visava especialmente os muxarabis que se projetavam em forte balanço sobre os leitos das ruas estreitas impedindo o trânsito e sombreando as lojas. A ordem rapidamente foi cumprida na capital e se espalhou devastadora pelas principais cidades brasileiras, poupando, nesse primeiro momento apenas as rótulas que decoravam as casinhas térreas de “porta e janela”, nas quais predominavam o sistema de urupemas; “ao burgo que crescera abandonado e inculto, ao

²¹ Eça de Queiroz, em **Viagem ao Egito**. In: CHACHAM, Vera. “Eça no Egito: encanto da cidade oriental”.

²² José Marianno explica em nota, à p. 19, que essa expressão refere-se a costumes bárbaros, primitivos, de povos não civilizados.

²³ Padre Luís Gonçalves dos Santos em *Memórias para servir a historia do reino unido do Brasil, Lisboa, 1925, apud: MARIANNO FILHO, José. Op. Cit., ps. 19, 20 e 21.*

léo da sorte, ignorando os mais elementares preceitos de higiene, se impunham agora severas leis de estética, em favor desta ou daquela maneira de se vestirem as casa”²⁴, considera José Marianno Filho.

Aqueles muxarabis e gelosias, elementos arquitetônicos que são considerados como os mais representativos da cultura arquitetônica oriental no Brasil, que se adaptaram tão bem às condições climáticas locais, espalhando-se pelo território de forma que passaram a ser raras, no período colonial, as janelas ou portas que não tivessem gelosias, pois esses elementos rapidamente desapareceram, caindo no esquecimento. Henry Koster, ao passar por Recife em 1809, mesmo ano do édito real, encontrou as fachadas das melhores construções urbanas com longas sacadas corridas de adufas, surpreendendo-se, apenas dois anos depois, ao constatar que « muitas casas tinham sido remodeladas » e que « as sombrias e pesadas rótulas tinham sido quase geralmente substituídas por janelas envidraçadas e balcões de ferro »²⁵. As obras de J. B. Debret, de A. de Saint Hilaire, de Maria Graham, J. B. Spix e C.F. Martius, das primeiras décadas século XIX, ainda registram a convivência das gelosias e das « sombrias sacadas enclausuradas à moda oriental», com vidraças e balcões abertos²⁶. Porém, a disputas entre o muxarabi e o balcão aberto, entre as gelosias e as vidraças, foi desleal e os elementos mouriscos partiram em retirada, alterando profundamente a vida e a paisagem das cidades coloniais.

E foi assim, por decreto, que as janelas do Brasil se tornaram indiscretas. Com a destruição de muxarabis e urupemas, e com a falta de alternativas para fechamento e proteção, as moradias e as vidas dos moradores foram devassadas. A impressão era de que se tinha deixado as casas « em trajes menores, as mucamas passando de um lado para o outro, os meninos nus pinoteando nas esteiras, as mulheres de roupão aberto e chinelas sem meias », na descrição saborosa de Estevão Pinto. Foi assim que, de um dia para o outro, as «cari – ocas» da nova capital do Reino Unido de Portugal e Algarves se tornaram insuportavelmente quentes e abafadas atrás das vidraças, ansiando pela sombra paliativa de venezianas e persianas que começam a se instalar a partir do final do século XIX. As venezianas se adaptam à nova e à antiga arquiteturas brasileiras e lhes devolvem um pouco do antigo conforto e romantismo. Ao entrar no século XX «(...) era Capitu que nos espreitava desde algum tempo, por dentro da veneziana, e agora abrija inteiramente a janela [...]”²⁷.

²⁴ MARIANNO FILHO, José. Op. Cit., p. 29.

²⁵ Henry Koster, em **Viagens à parte setentrional do Brasil**. Apud: MARIANNO FILHO, José, Op. Cit., p. 32.

²⁶ PINTO, Estevão. Op. Cit., p.75

²⁷ Machado de Assis, em **Dom Casmurro**.

A partir dos anos 1930, observa-se o retorno erudito destes elementos híbridos de controle da luz - nem abertos, nem fechados – que vão ser difundidos na arquitetura do Brasil a partir de culturas disciplinares e práticas construtivas diversas. Adotados como solução formal e funcional por arquitetos de diferentes correntes estéticas, são utilizados a guisa de vedação e controle da luz e do calor que ameaçavam se acentuar com a adoção das modernas janelas em extensão horizontal envidraçadas. Os mesmos muxarabis e gelosias, banidos no começo do século XIX como barbarismos incompatíveis com a idéia de civilização, e cuja ausência devassou os lares brasileiros expondo-os ao calor abafado das vidraças, são re-apropriados enquanto idéia e tradição pela arquitetura neocolonial e depois pela arquitetura moderna, referenciados “nos engenhosos recursos de aeração da arquitetura popular ou primitiva », nas palavras de Lucio Costa. Estamos nos referindo aos *brise-soleils*, elementos construtivos associados a recursos de projeto, que já foram alcunhados de «alter-egos dos muxarabis e gelosias », e que vieram quebrar o sol causticante dos trópicos tornando possível a adesão à modernidade que teve que pagar o preço da ambigüidade das sombras da tradição para poder usufruir de mais conforto nos seus ambientes.

Ao discutir como fazer janelas, e até discutir sobre a utilidade das janelas, Le Corbusier, que já havia feito das aberturas em fita um dos cinco pontos da arquitetura moderna, perscruta a história em busca da razão dessas aberturas, concluindo que elas só se justificariam, e só seriam belas, « pelas proporções justas e pela utilidade ». E ser útil para o arquiteto queria dizer permitir a entrada da luz e da paisagem nos ambientes, « quando os dias não seriam mais tristes ». No primeiro momento, a máquina de morar do homem moderno deveria ser branca, limpa, higiênica e ensolarada, varrida de qualquer vestígio das doenças e ambigüidades do Romantismo. Refletindo sobre a Maison Savoie, Le Corbusier considera: « eu afirmo que a janela *en longueur* clareia melhor que a janela *en hauteur*. Levando luz para os interiores, as janelas permitem que quem esteja dentro da casa passeie o olhar fora dela, sem restrições. Permite o conforto da casa. Permite a caracterização da fachada. De dentro, é possível contemplar os gramados e as árvores quanto tempo se desejar. O vidro permite o fechamento dos ambientes, sem colocar obstáculos ao olhar». E conclui: « as janelas determinam a percepção do mundo além de participar da ambientação dos espaços ».

Le Corbusier logo vai intuir, e os arquitetos brasileiros vão confirmar, que a percepção do mundo é que determina as janelas. Diferentes recursos de *brise-soleils* de inspiração vernacular brasileira, com incursões pela Andaluzia e pelo Magrebe, são desenvolvidos e integrados aos projetos não só por Le Corbusier, como por outros arquitetos, os brasileiros modernos em especial. Diferentes sistemas são adotados, predominando as variações em

torno de dispositivos constituídos de placas horizontais ou verticais, móveis ou fixas, desenhadas e organizadas de acordo com a orientação das fachadas. Também são criados e desenvolvidos anteparos e cortinas de combogós ou de elementos vazados pré-moldados ou moldados in-loco, além de balcões, *loggias* ou avarandados profundos e em extensão ²⁸. Na arquitetura neocolonial, e também na arquitetura moderna brasileira, é possível encontrar inclusive citações mais literais do muxarabi tradicional utilizado como elemento de controle da luz no Solar Monjope de José Marianno Filho assim como nos projetos de Lucio Costa para a Casa Ernesto Fontes, na versão que o arquiteto chama de « eclético-acadêmica » (1930) ou as Casas Saavedra (1940) e Hungria Machado (1942).

Para P. L. Goodwin, no seu livro referência *Brazil Builds*, os pára-sois aplicados às fachadas significaram «o caminho próprio» encontrado pela arquitetura moderna brasileira depois de um primeiro ímpeto pela importação: « a sua (do Brasil) grande contribuição para a arquitetura nova está nas inovações destinadas a evitar o calor e os reflexos luminosos em superfícies de vidro por meio de quebra-luzes externos, especiais (...) cujo estudo foi o que animou nossa viagem. Já em 1933, Le Corbusier recomendava o uso de quebra-luzes móveis, externos nos projetos para Argel e Barcelona, nenhum dos dois executados, mas foi no Brasil onde primeiro essa teoria de pôs em prática. Tais como os arquitetos do Brasil os devolveram, esses pára-sois externos são às vezes horizontais, às vezes verticais, às vezes móveis, às vezes fixos » ²⁹. Goodwin enumera e comenta tanto no texto, como nas fotografias e até em croquis e detalhes de execução, os projetos que colocam em evidência a integração dos *brise-soleis* à arquitetura, a mesma integração ressaltada por José Marianno Filho em relação aos muxarabis na arquitetura colonial. Começa pelo edifício em que « tais engenhos foram integrados de modo mais feliz », a sede do então Ministério da Educação e da Saúde no Rio de Janeiro, continua pela Obra do Berço e late Clube da Pampulha, de Oscar Niemeyer, a sede da ABI, dos irmãos Roberto, o Instituto Vital Brasil, de Álvaro Vital Brasil, o Pavilhão do Brasil em Nova Iorque, de Lucio Costa e Oscar Niemeyer, a sede do Sedes Sapientia de Rino Levi, a caixa d'água de Olinda de Luis Nunes. Sem esquecer o Hotel de Ouro Preto, de Oscar Niemeyer.

²⁸ No seu texto « Arquitetura Bioclimática » – **Registro de uma vivência**, ps. 237 a 239 - Lucio Costa explica a maneira como Le Corbusier utiliza as *loggias* contínuas como sistemas de proteção : « Le Corbusier (...) aplicou renques contínuos de *loggias*, ou seja, de varandas inseridas no corpo da construção, ficando as esquadrias, assim protegidas da ação direta do sol, decompostas em três segmentos : num dos extremos, a fresta vertical de ventilação; no meio, a placa de vidro fixo até o peitoril, e, no outro extremo, a porta de acesso à *loggia*, portanto, elemento também de aeração; e como as *loggias* são acessíveis, o sistema permite ao usuário a visão lateral da rua, o que não ocorre com as estruturas de quebra-sol apostas à fachada »

²⁹ GOODWIN, P.L. *Brazil Builds – Architecture New and Old*, p. 87. Nelci Tinem cita artigo de Le Corbusier - “Breve histoire du brise-soleil”, *L'Architecture d'Aujourd'hui*, nº 13/14, set 1947 - sobre a evolução do *brise-soleil*, da Vila Cartago até Marseille, passando por Barcelona, pelos apartamentos de aluguel e pela Cidade Comercial em Argel. Considera que, mesmo inquestionável à essa altura a contribuição brasileira ao desenvolvimento do *brise-soleil*, o único exemplo brasileiro citado por Le Corbusier é a sede do MEC, Palacio Gustavo Capanema.

Ao apresentar a variedade desses quebra-sóis, Goodwin cita, como mais um exemplo brasileiro « outros tipos simples de exterior, mais populares, como as rótulas coloniais usadas com felicidade no Novo Hotel de Ouro Preto, isto é, grades fixas de madeira ou cimento, formando proteção, saliente ou não, contra o sol »³⁰, esse dispositivo tão fortemente referenciado na tradição da arquitetura colonial de origem oriental, e que antecipa a solução de *loggias* como proteção adotada por Le Corbusier na Unidade de Habitação de Marselha, e depois na Casa do Brasil. Não seria por acaso - considerando a inquestionável participação de Lucio Costa e dos arquitetos do então SPHAN no roteiro de Brazil Builds – a inclusão no livro, dentre as fotografias do *old Brazil*, de « uma das velhas casas brasileiras mais bem conservadas (...) edifício de Olinda, do fim do século XVII, com seu balcão gradeado³¹, em forma de mísula (...) »³². Trata-se de um simples sobrado à Praça Conselheiro João Alfredo, em Olinda, porém protegido por tombamento pelo SPHAN já em 1939, apenas dois anos depois da criação do órgão.³³

No início dos anos 1940, José Marianno Filho prevê a retomada e renovação dos sistemas de controle de luz de raiz oriental, situando-os na história e na tradição muito mais em termos da adaptação e continuidade cultural, do que de afirmação nacional através de citações:

“No dia em que se renovar a tentativa feita com o objetivo de reintegrar a arquitetura tradicional brasileira no seu verdadeiro sentido histórico, os elementos muçulmanos de caracterização, visceralmente integrados nas composições arquitetônicas, não poderão ser postos à margem, menos pela razão sentimental da tradição que eles encerram, do que pela utilidade que de fato representam. A arquitetura do sol neles encontra os seus mais velhos e prestimosos aliados, sem os quais ficariam sem solução muitos problemas a ela diretamente relacionados”. Se pudessem esquecer as diferenças que os uniam, certamente Lucio Costa teria concordado com José Marianno, acrescentando: “(...) a nossa técnica, o nosso clima... enfim, a velha história da nossa singularidade: como se os demais países também não fossem cada qual 'diferente' à sua maneira »³⁴.

³⁰ *Idem*, p. 87.

³¹ Em inglês “lattice balconies”, que descreveria com mais precisão o elemento arquitetônico, se fosse traduzido como varanda treliçada”.

³² GOODWIN, P.L.. *Op. Cit.*, p. 75.

³³ *Bens Móveis e Imóveis inscritos nos livros do tomo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro, MinC-IPHAN, 1994.*

³⁴ José Mariano Filho encerrando seu trabalho *Influências muçulmanas na arquitetura brasileira*, e Lucio Costa em « Muita construção, alguma arquitetura e um milagre ».

Referências bibliográfica

- AMARAL, Aracy A. A hispanidade em São Paulo. São Paulo, NOBEL/EDUSP, 1981.
- COSTA, Lucio. Registro de uma Vivencia. São Paulo, Empresa das Artes, 1995
- CHACHAM, Vera. “Eça no Egito: encanto e desencanto da cidade oriental”. Consultado em: [http://www.letras.ufmg.br/cesp/textos/\(1999\)05-E%E7a.pdf](http://www.letras.ufmg.br/cesp/textos/(1999)05-E%E7a.pdf)
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. “Lucio Costa e a revolução na arquitetura brasileira 30/39”. Consultado em: <http://vitruvio.com.br/revistas/read/arquitextos/02.022/798>
- CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos. Dicionário da Arquitetura Brasileira. São Paulo, EDART, 1972. *Equipamentos, usos e costumes da Casa Brasileira, Fichário Ernani da Silva Bruno – Construção.* São Paulo, EDUSP - Museu da Casa Brasileira, 2001.
- GOODWIN, P.L. *Brazil Builds – Architecture New and Old.* New York, Museum of Modern Art, 1943.
- Homenagem a Ricardo Severo – centenário de seu nascimento. São Paulo, 1969.
- LE CORBUSIER. *Viagem ao Oriente.* São Paulo, Cosac Naif, 2009.
- MARIANNO FILHO, José. *Influencias Muçulmanas na Architectura Tradicional Brasileira.* Rio de Janeiro, Editora A Noite, s.d.
- MINDLIN, Henrique E. *Arquitetura Moderna no Brasil.* Rio de Janeiro, Aeroplano, 1999
- PEREIRA, Margareth A C S; PEREIRA, Romão V S; SANTOS, Cecilia H G R; SILVA, Vasco A F C. *Le Corbusier e o Brasil.* São Paulo, Tessela/Projeto, 1987.
- PINTO, Estevão. “Muxarabis e balcões”. In: *Arquitetura Civil II- Textos escolhidos da Revista do IPHAN.* Rio de Janeiro, FAUUSP – MEC – IPHAN, 1975, ps. 47 a 88.
- RODRIGUES, José Wash. *Documentario Arqutettonico.* São Paulo, Itatiaia / USP, 1979.
- TINEM, Nelci. “Arquitetura Moderna Brasileira: a imagem como texto”. *Arquitextos*, São Paulo, 06.072, Vitruvius, mai 2006. Consultado em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.072/352>.
- XAVIER, Alberto (org.). *Lucio Costa: sobre arquitetura.* Porto Alegre, UniRitter, 2007.

[http://www.hallmarkblinds.co.uk/index.php/site/faq_item/what are the origins of roller blinds/](http://www.hallmarkblinds.co.uk/index.php/site/faq_item/what_are_the_origins_of_roller_blinds/)

<http://thefunkybachelor.wordpress.com/2009/08/05/venetian-blinds-history/>

<http://searchwarp.com/swa9820.htm>

<http://www.uk-conservatories-online.co.uk>

<http://www.content4reprint.com/view/spanish-77498.htm>

<http://www.mae.ncsu.edu/silverberg/AdaptiveShading/history.htm>

<http://www.persianascoelho.com.br/HISTORIAPERSIANA.htm>

http://www.vitamedz.com/le-moucharabieh-dans-la-construction-traditionnelle/Articles_347_34005_0_1.html

http://question-speciale-materialisation.blogspot.com/2009_11_01_archive.html